

Е.А.Лут, Р.Л.Галаган, Л.Б.Ящук

**ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
В ЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАТНО-ПРОИЗВОДНОЙ ХРОНОПОТЕНЦИОМЕТРИИ**

Установлено, что отклик электрохимической системы, представляющий собой временную зависимость потенциала рабочего электрода, программно трансформируется в функцию $dE/dt = f(E)$. Умножением обратной производной этой функции на мгновенное значение силы тока и текущее значение потенциала электрода получена окончательная трансформанта, являющаяся зависимостью дифференциального заряда q от потенциала. Заряд, перенесенный в адсорбционных или фарадеевских электродных процессах, найден интегрированием q в соответствующих пределах потенциала.

Ключевые слова: циклическая обратно-производная хронопотенциометрия, переменный ток промышленной частоты, платиновый микроэлектрод.

ВВЕДЕНИЕ. Электрохимические методы, в которых исследуется отклик системы в виде изменения потенциала во времени при гальваностатических условиях поляризации электрода или при функционально заданном изменении силы поляризующего тока, относятся к группе хронопотенциометрических методов. Начиная с 1948 года в методе циклической дифференциальной хронопотенциометрии с переменным током традиционно использовалась функция $dE/dt = f(E)$ [1]. Однако ее непрозрачный физический смысл и сложности получения стабильного отклика на твердых электродах не позволили широко внедрить этот метод в практику электрохимических исследований. Обратная производная хронопотенциометрия (ОПХ) с постоянным током была введена Д.Ягнером [2] и является дифференциальным методом, который широко применяли для изучения различных электродных процессов. Интерес к методу ОПХ объясняется тем, что его сигнал, регистрируемый в виде обратной производной потенциала по времени против измеренного потенциала $dt/dE = f(E)$, представляет собой характерный пик, количественно связанный с кинетическими и термодинамическими параметрами электродных процессов и мало зависит от емкостных эффектов. В дальнейшем метод развивался с использованием переменного тока, временная зависимость которого задавалась линейной, степенной, показательной, синусоидальной и другими математическими функциями.

Первые упоминания о методе циклической обратно-производной хронопотенциометрии

(ЦОПХ) появились в работах [3–5]. Теоретические исследования с использованием функционально заданного тока в данном методе описаны в ряде статей [6–9]. Теория для случая синусоидального тока была развита в работах [10, 11]. Однако их авторы рассматривали ток низкой частоты (~ 0.1 Гц) и анализировали только его первый цикл.

Рабочим электродом служил платиновый микроэлектрод в форме диска диаметром 0.5 мм. В основу сконструированной установки была положена схема с шунтирующим диодом, описанная в монографии [12]. В эту схему нами введены элементы для включения постоянной составляющей напряжения в электрическую цепь электродов, что позволяет поляризовать рабочий электрод от потенциала вспомогательного электрода на величину, определяемую амплитудой поданного переменного тока. Начальный потенциал поляризации измеряется относительно насыщенного хлоридсеребряного электрода сравнения. Еще одним элементом, который отличает нашу схему от предложенных ранее, является возможность программно задавать и автоматически поддерживать значение начального потенциала рабочего электрода в пределах от 2 до +2 В.

Цель данной работы — показать преимущество циклической обратно-производной хронопотенциометрии с использованием переменного тока промышленной частоты (50 Гц) при изучении кинетики быстрых электродных процессов. По нашему мнению, это даст возможность значительно упростить аппаратуру, хотя

требует определенного времени ожидания для установления стационарного режима протекания электродных процессов.

ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Электрическая схема использованной установки приведена на рис. 1. Междуэлектродный промежуток шунтируется последовательно соединенными германиевым диодом типа ДГЦ-27 и источником программно регулируемого напряжения, подающегося с компьютера через ци-

Рис. 1. Электрическая схема экспериментальной установки.

фро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Формирование этого напряжения, а также считывание и первичная обработка сигнала, которым является изменение потенциала рабочего электрода во времени, осуществляются сервисной программой Polarostudio-2006, разработанной А.П. Хомичем [13]. Для согласования выхода ЦАП с параметрами схемы предназначен усилитель на транзисторах Т1–Т4. Переключением полярности диода D1 реализуется изменение направления поляризации электрода с анодного на катодное. Программно-аппаратный интерфейс реализован на основе АЦП/ЦАП преобразователя L-Card L780M с разрядностью 14 бит.

Первичный сигнал, снимаемый с индикаторного электрода, представляет собой изменение потенциала во времени в течение каждого периода переменного тока. Программа сглаживает шумы сигнала, дифференцирует его по времени и выдает в форме зависимости dE/dt от E . Возможности описанной установки продемонстриру-

ем на примере реакций электрохимического окисления Fe^{2+} -иона и двухатомного фенола пирокатехина различной концентрации на фоне 1 M хлоридной кислоты. В качестве исходных веществ для приготовления растворов использованы сублимированный пирокатехин $C_6H_6O_2$, соль Мора $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ марки ч.д.а., концентрированная хлоридная кислота марки х.ч. Кислород из приготовленных растворов не удалялся.

В типичном эксперименте проточную электрохимическую ячейку промывали четырехкратным объемом исследуемого раствора, после чего включали программный таймер, задающий длительность временной задержки, необходимой для стабилизации электродных процессов. График функции $dE/dt = f(E)$ при этом постоянно отображается на дисплее, а по истечении времени стабилизации программа автоматически сохраняет данные на диск компьютера. Именно эта зависимость в виде массива числовых данных является выдачей программы Polarostudio-2006. Дальнейшая обработка данных выдачи для преобразования их к виду, соответствующему ЦОПХ, проводилась с использованием стандартного программного обеспечения — программ Excel и MathCAD.

Для зависимости dt/dE от E значения на ординате имеют размерность времени. Это следует из очевидного соотношения, которое выражает продолжительность периода переменного тока:

$$\oint (dt/dE)^{-1} \cdot dE = T. \quad (1)$$

Умножением мгновенного значения силы синусоидального тока $I(t)$ на соответствующее ему значение потенциала E_t и на обратную производную $(dE/dt)^{-1}$ можно найти дифференциальный заряд q , который для каждого значения потенциала может быть представлен как сумма заряда q_c , сосредоточенного в двойном электрическом слое, и q_F — заряда, перенесенного через границу раздела электрод—электролит при протекании фарадеевских процессов:

$$q = q_c + q_F = I(t) \cdot E_t \cdot (dE/dt)^{-1}. \quad (2)$$

Значение силы переменного тока в любой момент времени определяется по формуле:

$$I(t) = I_a \cdot \sin(2\pi ft) = I_a \cdot \sin(\omega t), \quad (3)$$

где I_a — амплитудное значение тока, А; f — частота, Гц; ω — циклическая частота, s^{-1} .

При протекании переменного тока через емкостную нагрузку, которой в первом приближении можно считать электрохимическую ячейку, напряжение на электродах будет отставать по фазе от силы тока на величину $\pi/2$. Однако в присутствии деполаризатора при протекании фарадеевских процессов электродная система не может рассматриваться как идеальный конденсатор, поскольку ведет себя как конденсатор с потерями. Поэтому теоретически, в зависимости от интенсивности электродных процессов, сдвиг фаз между силой тока и напряжением может находиться в интервале $(0-0.5)\cdot\pi$. Поскольку сигнал, снимаемый с электрохимической ячейки, представляет собой потенциал индикаторного электрода, измеренный относительно хлоридсеребряного электрода сравнения, при вычислении дифференциального заряда необходимо учитывать и угол сдвига фаз φ между током и напряжением. Окончательная расчетная формула имеет вид:

$$q = I_a \cdot \sin(2\pi ft - \varphi) \cdot E_t \cdot (dE/dt)^{-1} \quad (4)$$

В наших экспериментах значение угла сдвига фаз φ и амплитуду поляризующего тока I_a определяли, наблюдая форму временных зависимостей тока и потенциала на экране двухлучевого осциллографа.

Для проведения исследования готовили растворы неорганического (соль Мора) и органического (пирокатехин) веществ различной концентрации на фоне 1 М раствора хлоридной кислоты. Зависимости в координатах $q-E$ для соли Мора представлены на рис. 2. Врезка (рис. 2, а) демонстрирует графики, построенные по данным выдачи программы Polarostudio-2006. Зависимость дифференциального заряда от концентрации деполаризатора в этом случае является линейной и соответствует уравнению прямой линии: $q = 1 \cdot 10^{-3}c + 5 \cdot 10^{-8}$.

Известно, что понятия обратимости и необратимости в электрохимии являются довольно относительными. В первую очередь, обратимость электродного процесса зависит от скорости наложения потенциала на рабочий электрод. Поэтому реакции, которые являются обратимыми при скорости развертки в пределах 0.5–500 мВ/с, при исследовании методом циклической вольтамперометрии (ЦВ) могут оказаться существенно необратимыми при увеличении скорости развертки потенциала. Электродная реакция окисле-

Рис. 2. ЦОПХ для обратимого процесса окисления-восстановления Fe^{2+} -ионов: $5 \cdot 10^{-4}$, $1 \cdot 10^{-3}$, $2 \cdot 10^{-3}$, $5 \cdot 10^{-3}$, $7 \cdot 10^{-3}$ и $1 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³.

ния Fe^{2+} -иона является обратимым процессом. Одним из диагностических критериев обратимости электрохимической реакции (согласно методу ЦВ) есть разность пиковых потенциалов тока на анодной и катодной ветвях циклической вольтамперограммы. Аналогично, по нашим данным, полученным методом ЦОПХ (рис. 2, а, б), эта разность составляет 0.07 В, что указывает на практически обратимое протекание процесса. Величина гетерогенной константы скорости в условиях опыта составила $2.5 \cdot 10^{-5}$ см $\cdot$ с⁻¹, что также является подтверждением обратимости электродной реакции.

На рис. 2, б приведены разностные кривые, полученные вычитанием фоновой кривой из кривых для растворов с различной концентрацией

деполяризатора. Такая процедура может проводиться с целью отделения емкостного тока от фарадеевского, что дает возможность анализировать окислительно-восстановительный процесс в чистом виде. По этим кривым можно найти величину заряда, который расходуется в реакции, интегрируя зависимость в соответствующих пределах потенциала.

Мы считаем, что ЦОПХ с заданным синусоидальным током имеет ряд уникальных преимуществ по сравнению с циклической вольтамперометрией в части измерения кинетических параметров быстрых электрохимических процессов и может стать полезным инструментом для выяснения механизмов электродных реакций в гальванодинамических условиях. В случае органического деполяризатора пирокатехина (рис. 3,

а, б) разность потенциалов анодного и катодного максимумов составляет 0.43 В, что свидетельствует о необратимости реакции окисления.

Кроме того, при увеличении концентрации деполяризатора, начиная от значения $5 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³, наблюдается четкое структурирование анодного максимума, что не наблюдается в ЦВ с малыми скоростями развертки потенциала. Анализ этой особенности, по нашему мнению, открывает новые возможности для экспериментального исследования механизма быстрых процессов.

ВЫВОДЫ. Изменяя в эксперименте значение начального потенциала поляризации электрода, диапазон развертки потенциала, направление поляризации с анодного на катодное можно получить гораздо больше информации о термодинамических и кинетических характеристиках исследуемых процессов. Как с экспериментальной, так и с теоретической точки зрения предложенный нами вариант метода ЦОПХ допускает дальнейшее развитие. Оно может происходить не только в направлении усовершенствования аппаратной части, обеспечивающей автоматическое установление и поддержание величины развертки потенциала, но и программного обеспечения, которое бы освободило исследователя от необходимости применения сторонних программ для обработки данных эксперимента. Актуальной задачей является также создание математического аппарата, адекватно описывающего экспериментальные данные.

Рис. 3. ЦОПХ для необратимого процесса окисления-восстановления пирокатехина: $5 \cdot 10^{-4}$, $1 \cdot 10^{-3}$, $2 \cdot 10^{-3}$, $5 \cdot 10^{-3}$, $7 \cdot 10^{-3}$ и $1 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³.

РЕЗЮМЕ. Встановлено, що відгук електрохімічної системи, який є часовою залежністю потенціалу робочого електрода, програмно трансформується у функцію $dE/dt = f(E)$. Множенням оберненої похідної цієї функції на миттєве значення сили струму і поточне значення потенціалу одержано остаточну трансформанту, що є залежністю диференціального заряду q від потенціалу. Заряд, перенесений в адсорбційних чи фарадєївських електродних процесах, знайдено інтегруванням q у відповідних межах потенціалу.

Ключові слова: циклічна обернено-похідна хронопотенціометрія, змінний струм, мікроелектрод.

SUMMARY. The response of the electrochemical system, which is a time-dependent potential of the working electrode, was transformed into a function $dE/dt = f(E)$ by a software. By multiplying the reciprocal derivative of this function on the instantaneous value of

the current and on the corresponding value of potential the final transformant, which is a differential charge q vs potential dependence, was obtained. The charge transferred in the adsorption or the Faraday processes on the electrodes is found by integrating q within appropriate limits of potential.

Keywords: cyclic reciprocal derivative chronopotentiometry, alternating current, microelectrode.

ЛИТЕРАТУРА

1. Heyrovsky J. // Anal. Chim. Acta. -1948. -2. -P. 533—541.
2. Jagner D. // Trends in analytical chemistry. -1983. -2, № 3. -P. 53—56.
3. Iwamoto R.T. // Anal. Chem. -1959. -31, № 6. -P. 1062—1065.
4. Herman H.B., Bard A.J. // Ibid. -35, № 9. -P. 1121—1125.
5. Mortensen J., Ouziel E., Skov H.J. et al. // Anal. Chim. Acta. -1979. -112. -P. 297—312.
6. Gonzalez J., Molina A. // Langmuir. -2001. -17. -P. 5520—5526.
7. Molina A., Gonzalez J. // Ibid. -2003. -19. -P. 406—415.
8. Bi S., Yu J. // J. Electroanal. Chem. -1996. -405. -P. 51—58.
9. Abrantes L.-M., Gonzalez J., Molina A. et al. // Electrochim. Acta. -1999. -45. -P. 457—468.
10. Martinez-Ortiz F., Molina A., Serna C. // J. Electroanal. Chem. -1991. -308. -P. 97—112.
11. Molina A., Ruiz R., Martinez-Ortiz F., Lopez-Tenes M. // Collect. Czech. Chem. -1996. -61. -P. 973—984.
12. Делимарский Ю.К., Скобец Е.М. Полярография на твердых электродах. -Киев: Техніка, 1970.
13. Хомич О.П., Білий О.В., Галаган Р.Л. // Зб. наук. праць XII наук. конф. "Львівські хімічні читання, 2009". -Львів, 2009. -С. 52—56.

Черкасский национальный университет
им. Б.Хмельницкого
Черкасский государственный технологический
университет

Поступила 15.12.2015